

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT
INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE
AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF
IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING
FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH
ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE
OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW
CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE
SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN
SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5
INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durdona, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR
ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE
PATHOLOGY.....451

УДК: 616.24-002.951.21: 616-089

MAMANOV Muxammad. Chorievich

Assistent

ARZIEV Ismoil Alievich

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

ARZIEVA Gulnora Borievna

PhD

Samarkand State Medical University

POSSIBILITIES OF MODERN RADIATION METHODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS

For citation: Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora. Possibilities of modern radiation methods in the diagnosis of liver echinococcosis and its complications // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 44-51

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12731649>

ABSTRACT

All 118 patients suffering from liver echinococcosis and its complications underwent comprehensive diagnostics. In each of the 118 cases, the presence of liver echinococcosis and its complications was confirmed using combined ultrasound and computed tomography (CT) methods. The diagnostic algorithms that have been developed make it possible to choose different surgical tactics, taking into account the location, size and connection of echinococcal cysts with the vascular and secretory structures of the liver, the stage of the parasite's life cycle and the type of complications that have developed.

Differentiated surgical tactics depending on the type of echinococcal cysts, their location, number and presence of complications allows the priority use of low-traumatic methods as the final method of treatment or as a stage of preliminary sanitation of a purulent focus in case of endogenous intoxication due to suppuration of cysts and breakthrough into the bile ducts.

Keywords. Liver echinococcosis, consequences, diagnosis, minimally invasive methods, radiation methods.

МАМАНОВ Мухаммад Чориевич

Ассистент

АРЗИЕВ Исмоил Алиевич

PhD доцент

АРЗИЕВА Гулнора Бориевна

PhD

Самаркандский государственный медицинский университет

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ В ДИАГНОСТИКЕ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ

АННОТАЦИЯ

Все 118 пациентов, страдающих эхинококкозом печени и его осложнениями, прошли комплексную диагностику. В каждом из 118 случаев было подтверждено наличие эхинококкоза печени и его осложнений с помощью комбинированных методов УЗИ и компьютерной томографии (КТ). Алгоритмы диагностики, которые были разработаны, позволяют выбирать различную хирургическую тактику, учитывая локализацию, размеры и связь эхинококковых кист с сосудистыми и секреторными структурами печени, стадию жизненного цикла паразита и тип развившихся осложнений.

Дифференцированная хирургическая тактика в зависимости от тапа эхинококковых кист, их локализации, количества и наличия осложнений позволяет приоритетно использовать малотравматичные способы как окончательный метод лечения или как этап предварительной санации гнойного очага при эндогенной интоксикации вследствие нагноение кист и прорыва в желчные протоки.

Ключевые слова. Эхинококкоз печени, последствия, диагностика, миниинвазивные методы, лучевые методы.

MAMANOV Muhammad Chorievich

Yordamchi

ARZIEV Ismoil Alievich

PhD dotsent

ARZIEVA Gulnora Bo'rievna

PhD

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

JIGAR EXINOKOKKKOZI VA ASORATLARINI DIAGNOZISHDA ZAMONAVIY RADIASYON USULLARNING IMKONIYATLARI

ANNOTATSIYA

Jigar exinokokkozi va uning asoratlari bilan og'rigan 118 nafar bemorning barchasi kompleks diagnostikadan o'tkazildi. 118 ta holatning har birida jigar exinokokkozining mavjudligi va uning asoratlari kombinatsiyalangan ultratovush va kompyuter tomografiyasi (KT) usullari yordamida tasdiqlangan. Ishlab chiqilgan diagnostika algoritmlari echinokokk kistalarining joylashishi, hajmi va jigarning qon tomir va sekretor tuzilmalari bilan bog'lanishi, parazitning hayot aylanish bosqichi va asoratlar turini hisobga olgan holda turli xil jarrohlik taktikalarini tanlash imkonini beradi. rivojlanganlar.

Ekinokokk kistalarining turiga, ularning joylashishiga, soniga va asoratlarning mavjudligiga qarab differentsial jarrohlik taktikasi endogen intoksikatsiyada davolashning yakuniy usuli yoki yiringli o'choqni dastlabki sanitariya bosqichi sifatida past shikastli usullardan ustuvor foydalanishga imkon beradi. kistalarning yiringlashi va o't yo'llariga kirib borishi tufayli.

Kalit so'zlar. Jigar exinokokkozi, oqibatlar, tashxisi, minimal invaziv usullar, nurlanish usullari.

Актуальность. Лучевые методы, такие как ультразвуковое исследование, компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), являются основными методами диагностики эхинококкоза печени (ЭП)[4]. Их использование позволяет более точно визуализировать кисту, определить ее взаимодействие с сосудистыми структурами и желчными протоками, а также определить размеры, что помогает выбрать наиболее подходящий доступ для операции[1,3,9]. Эти методы имеют преимущество в том, что они позволяют обнаружить заболевание на ранних стадиях, когда клинические проявления минимальны [2,5], что позволяет проводить операции с меньшим риском для пациента. Некоторые исследователи считают, что интраоперационное ультразвуковое исследование

необходимо для выявления скрытых кист и предотвращения развития резидуального эхинококкоза [6,7].

По сравнению с ультразвуковым исследованием (УЗИ), компьютерная томография (КТ) предлагает более чувствительное изображение и панорамное изображение. Благодаря этому методу можно провести детальную дифференциальную и топическую диагностику, определить расположение, объём и количество кисты, а также оценить ее взаимодействие с сосудами и желчными протоками. Благодаря этим данным врач может выбрать наиболее подходящий метод, доступ и объем операции, а также предвидеть возможные риски интраоперационных осложнений.

Исследования магнитно-резонансной томографии (МРТ) при эхинококкозе считаются сравнимыми по своей диагностической эффективности с компьютерной томографией (КТ), при этом МРТ не использует ионизирующее излучение [10]. Лучевые методы диагностики, такие как ультразвуковое исследование, компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), позволяют определить местоположение, размер, количество и стадию развития паразита, а также его взаимодействие с окружающими структурами. Это способствует правильному выбору доступа и метода хирургического вмешательства [8].

Важно отметить, что помимо диагностики самого эхинококкоза, важно выявление его осложнений, таких как инфицирование и нагноение кисты, ее прорывы, наличие цистобилиарных свищей, а также определение вида и степени поражения печени.

Цель исследования. Современные методы лучевого исследования улучшают диагностику эхинококкоза печени и его осложнений.

Материал и методы. Исследование проведено на факультете хирургических патологий №1 университета Самарканда.

Аналитическая обработка результатов диагностики и хирургического вмешательства была проведена на 118 пациентах с эхинококкозом печени и его осложнениями.

Период исследования охватывает 2018 - 2023 годы.

Всем 118 пациентам, поступившим в стационар, было проведено ультразвуковое исследование (УЗИ), которое было эффективным методом диагностики эхинококкоза печени и его осложнений. Комплексная ультразвуковая диагностика (УЗД) позволила определить размеры, местоположение и характер содержимого кист, толщину стенок кист, структуру печени, эхогенность и их связь с крупными внутривенными сосудами и протоками. Полученные данные помогли принять решение о лучшем доступе и типе операции.

Ультразвуковые признаки эхинококковых кист проявляются в виде округлых образований, содержащих жидкость, с явной отрицательной эхогенностью. Кисты имеют четкие границы, утолщенную стенку, двойной контур и кальциноз фиброзной капсулы. Кроме того, внутри кисты часто обнаруживаются дочерние пузыри; это обычно помогает отличить их от кист другой природы.

У эхинококковой кисты печени есть уплотненная и толстая стенка вокруг ее контура. В результате наличия фиброзной и хитиновой оболочек капсулы обычно наблюдается двухконтурность.

В соответствии с классификацией ВОЗ эхинококковые кисты типа CL отличаются низкой эхогенностью и четким ровным (редко-умеренно неровным) контуром. (рис. 1).

Эхинококковая киста не имеет эхогенной взвеси или других включений, и у нее нет заметного гиперэхогенного контура. Симптом «рыбьей чешуи» был обнаружен в 61% случаев и является одним из характерных признаков ЭП и его осложнений.

Формирование утолщенной фиброзной капсулы и наличие нескольких дочерних кист являются признаками долговременных эхинококковых кист. На УЗИ дочерние кисты проявляются в виде неоднородных округлых включений, тесно соприкасающихся друг с другом, а материнская киста часто имеет разрушенное содержимое. (рис. 2).

Рис. 1. Сонограмма. Эхинококковая киста печени (4 см) тип CL

Рис. 2. Сонограмма. Множественные эхинококковые кисты печени тип CE2

Кисты эхинококкоза типа CE3 отличаются наличием нескольких дочерних кист и анэхогенного вещества с отслоившейся внутренней оболочкой.

У больных с эхинококковыми кистами типа CE4 при ультразвуковом исследовании было обнаружено гетерогенное гипозоногенное содержимое кист, что может указывать на дегенеративные изменения в паразитарном образовании. Не было дочерних кист, что указывает на то, что паразит умер.

Рис.3. Сонограмма. Эхинококковая киста тип CE3.

Рис. 4. Сонограмма. Эхинококковая киста тип CE4.

Эхинококковые кисты типа CE5 отличаются толстой кальцинированной капсулой, образующей арку с коническими эхо-тенями.

С помощью комплексного ультразвукового исследования осложнения, связанные с эхинококковыми кистами, были успешно обнаружены. Например, в 97% случаев гнойное поражение эхинококковых кист было обнаружено.

Рис. 5. Сонограмма. Эхонегативные кисты тип CE5

Рис. 6. Сонограмма. Нагноившаяся эхинококковая киста печени с истонченной капсулой и дочерними

пузырьками тип СЕ2.

На ультразвуковых изображениях при прорыве эхинококковых кист в желчных протоках были видны изменения контуров кисты из-за снижения ее напряжения, а также отслойка хитиновой оболочки.

Рецидивы эхинококкового заболевания были успешно обнаружены при ультразвуковом исследовании в 12,3% случаев. Обнаружение двойного контура формирования и визуализация эхогенной мелкодисперсной взвеси, быстро оседавшей, были признаками наличия паразитарной кисты. В 5,2% случаев рецидивной кисты была обнаружена ультразвуковая картина типа СЕ1.

Рис.7. Сонограмма. Прорыв эхинококковой кисты в желчные протоки.

Рис. 8. Сонограмма. Рецидивная эхинококковая киста тип СЕ1.

32 пациента (27,1%) были подвергнуты компьютерной томографии (КТ) для комплексной диагностики эхинококкового заболевания печени (ЭП) и его осложнений.

При проведении компьютерной томографии (КТ) были обнаружены различные признаки эхинококкового заболевания печени (ЭП) и осложнений, которые могут возникнуть в результате этого заболевания.

Компьютерная томография выявила многочисленные особенности эхинококковых кист печени (ЭП) и последующих осложнений. Плотность содержимого кисты составляла от 8 до 43 единиц Хаунсфилда и увеличивалась с течением болезни. В большинстве случаев плотность содержимого основной кисты была выше, чем у дочерних кист. Паразитарные кисты у пациентов с ЭП были представлены в виде полостей различных размеров на компьютерной томограмме. Обычно кистозное образование имело округлую или овальную форму с гомогенной структурой и дифференцированные стенки. При наличии множественных эхинококковых кист кутикулярный слой гидатидной кисты был легко обнаружен. (рис. 9).

Компьютерная томография (КТ) позволяет дифференциально диагностировать эхинококковые кисты от образований другой природы и определить специфические изменения, характерные для осложненных форм заболевания. (рис. 10).

Лишь одна ошибка была связана с неправильным определением местоположения эхинококковых кист. У 117 из 118 пациентов (99,1%) был подтвержден диагноз эхинококкоза печени и осложнений.

В каждом из 118 случаев одновременное использование как ультразвукового исследования (УЗИ), так и компьютерной томографии (КТ) подтвердило наличие эхинококкоза печени (ЭП) и его осложнений. Это обеспечило 100% подтверждения диагноза.

Стратегия хирургического лечения была определена на основе результатов инструментальной и лучевой диагностики.

Рис. 9. КТ. Эхинококковая киста левой доли печени с картиной её гибели и соответствующими изменениями.

Рис. 10. КТ. Рецидивный эхинококкоз печени. Кальцифицированная фиброзная капсула

Выводы.

1. Применение комбинированных методов лучевой диагностики, таких как ультразвуковая и компьютерная томография, обеспечивает эффективное выявление эхинококкоза печени и его осложненных форм.

2. Разработанные стратегии диагностики позволяют определить индивидуальную хирургическую тактику, учитывая расположение и размеры эхинококковых кист, их взаимосвязь с сосудистыми и желчными структурами печени, стадию развития паразита и характер возникших осложнений.

REFERENCES | CHOCKI | IQTIBOSLAR:

1. Shirokov A. V., Zinich A. G.. Minimally invasive methods of treating patients with liver echinococcosis and their complex use. // Medical almanac. – 2018. – No. 3 (53). – pp. 141-143. (in Russ).
2. Temnov A. A., Panchenko E. G., Neronova E. V. et al. Experience in treating patients with liver echinococcosis. // Medical Bulletin of the North. – 2019. – No. 4. – P. 64-67. (in Russ).
3. Gusev S. G., Gusev A. G., Shaposhnikova E. V. et al. Minimally invasive methods of surgical treatment of liver echinococcosis. // Problems of health and ecology. – 2017. – T. 57. – No. 3. – P. 83-86. (in Russ).
4. Schmidt N. M., Maksimov A. Yu., Surov A. V. et al. Minimally invasive methods of surgical treatment of hepatic echinococcosis. // Bulletin of surgery named after I. I. Grekov. – 2020. – T. 179. – No. 1. – P. 92-95. (in Russ).
5. Shevelev A.V., Kaprin A.D., Panchenko E.G. et al. Results of surgical treatment of patients with liver echinococcosis. // Siberian scientific medical journal. – 2018. – T. 38. – No. 3. – P. 98-102. (in Russ).
6. Buryanov A. S., Khristyuk V. V., Buryanov S. A. et al. Minimally invasive methods of treating hepatic echinococcosis: advantages and disadvantages. // Medical almanac. – 2019. – No. 2 (62). – pp. 121-124. (in Russ).
7. Gorbachev I. L., Gorbacheva O. V., Lapteva T. A. et al. Comparative assessment of the effectiveness of minimally invasive methods of treating hepatic echinococcosis. // Bulletin of surgery named after I. I. Grekov. – 2019. – T. 178. – No. 5. – P. 91-95. (in Russ).
8. Zaytsev A. A., Lychagin V. A., Sakhno N. V. et al. Minimally invasive methods of treating patients with hepatic echinococcosis. // Surgery. – 2017. – No. 10. – P. 49-53. (in Russ).
9. Karelina L.V., Larionov A.A., Kalinina O.G. et al. Experience in the use of minimally invasive methods of surgical treatment of hepatic echinococcosis. // Medical journal. – 2018. – T. 23. – No. 2. – P. 118-121. (in Russ).

10. Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza Abdurakhmonov A. Jurabek, Talibova A. Nilufar, Sulimova G. Olga. The effectiveness of treatment of ascites due to recurrence of platinum-refractory ovarian cancer using metronomic chemotherapy. Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2024 vol 5 issue 1, pp.37-41
11. Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna, Rakhimov Nodir Makhmatkulovich , ., & Murodov Shakhzod Tokhirjon Ugli , . (2024). Aspects of sarcopenia syndrome in oncological practice: diagnosis and treatment. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 6(02), 16–25.
12. Sh.Sh.Shakhanova, ., J.A. Abdurakhmonov, ., & N.M.Rakhimov, . (2023). Targeted therapy in the palliative treatment of platinum-resistant recurrent ovarian cancer complicated by ascites. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 5(08), 77–81.
13. Шаханова, Ш., Рахимов, Н., Эсанкулова, Б., Корабоев, Ф., & Хахимов А. (2022). Осложнения таргетной терапии при лечении почечно- клеточного рака с метастазами в костях и лимфоузлах. Журнал вестник врача, 1(2), 116–120.
14. Shavkatovna, S. S. ., & Rakhimov, N. M. . (2021). Morphological Verification Of Malignant Neoplasm Of The Urinary System With Multiple Bone Metastases. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 3(06), 145–149.
15. Мамыров А. А., Суров А. В., Максимов А. Ю. et al. Efficiency and safety of minimally invasive methods of surgical treatment of hepatic echinococcosis. // Russian medical journal. – 2020. – No. 2. – P. 68-72. (in Russ).

Статья поступила в редакцию 07.05.2024; одобрена после рецензирования 21.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 07.05.2024; approved after reviewing 21.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Арзиев Исмоил Алиевич PhD., доцент, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. ismoil0107@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-3089-6042>

Маманов Мухаммад Чориевич. ассистент, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. @gmail.com, <https://orcid.org/0009-0008-5692-0793>

Арзиева Гулнора Бориевна PhD ассистент, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. Gulnoraborievnal11@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0009-1445-7769>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Арзиев И.А.— идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Маманов М.Ч. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Арзиева Г.Б. .— идеологическая концепция работы; редактирование статьи;

Information about the authors:

Arziev Ismoil Aliyevich PhD, Associate Professor, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. ismoil0107@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-3089-6042>

Mamanov Muhammad Chorievich. Assistant Professor, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. @gmail.com, <https://orcid.org/0009-0008-5692-0793>

Arzieva Gulnora Borisevna PhD Assistant, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. Gulnoraborievnal11@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0009-1445-7769>

Sources of funding: The work did not have special funding.

Conflict of interest: The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Contribution of the authors:

Arziev I.A. — the ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Mamanov M.Ch. — collection and analysis of literature sources, writing a text.

Arzieva G.B.— the ideological concept of the work; editing of the article;

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000